

ТЮРКСКИЙ ПЛАСТ УЗБЕКСКИХ АНТРОПОНИМОВ

Ибрагимова Сайёра Сайдуллаевна

PhD, и.о. доцента кафедры русского языка и литературы
негосударственного образовательного учреждения **Alfraganus University.**

ibragimovasayyora97@gmail.com, +998991714044

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17628046>

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются семантико-синтаксические отношения и когнитивные особенности узбекских антропонимов, национально-культурное своеобразие псевдонимов. Если сравнивать языки и культуры разных народов, то можно выделить совпадающие и несовпадающие элементы. Анализ семантики псевдонимов показал, что псевдоним сохраняет дономастическое значение и имеет своеобразную семантику, а основы псевдонимов сообщают о характере человека, о физических свойствах и недостатках, о поведении, о происхождении, о сравнении человека с различными предметами, животными, растениями, о профессии, роде занятий, социальном положении, конкретном жизненном событии и т. д. Следует также подчеркнуть роль метафоризации в образовании псевдонимов, поскольку процесс метафоризации (как это определяется когнитивной лингвистикой) является очень важным инструментом в создании псевдонимов. Он тесно связан с художественным текстом, так как предопределяет особое положение контекста, выступая эстетически значимой составляющей художественного текста.

Ключевые слова: ономастика, антропонимы, семантика, концепты, когнитивные признаки, дономастическое значение, метафоризация.

Религия является одним из компонентов национальной культуры. Она влияет на все стороны жизни человека, в том числе и на процесс именования [Ибрагимова, 2023].

Изучая происхождение, значение имен и псевдонимов в узбекской, русской, зарубежной литературе, приходим к выводу, что в настоящее время при выборе имен и псевдонимов значениям слов придаётся не слишком большое значение, по крайней мере, не так, как раньше, сейчас главное – чтобы они красиво звучали, были модными и т. д. Зиёвуддин Рахим пишет о влиянии значения имени на именуемого: «Влияние и воздействие определённого имени или наименования на лицо было доказано исследованиями нескольких лет, отражением тех или других качеств в нём. Это такие качества, как приятность, тяжесть и лёгкость, грация и деликатность, ловкость и лень, отвага и трусость, а также другие подобные качества» [Рахим, 2009].

В Узбекистане раньше считали, и это было доказано временем, что лексико-семантическое значение имени играло большую роль в судьбе человека. Например, в далёкие времена в одной узбекской семье родился ребёнок, родители дали ему имя, но через некоторое время ребёнок умирает. Это семья таким образом потеряла пятерых детей. Когда родился шестой ребёнок, родители пришли к пожилым людям, чтобы они дали ему имя. Те в свою очередь спросили о днях рождения родителей, ребёнка, в каком часу он родился, о предках, занятии родителей, к какому роду, племени относятся родители, какая это семья, т. е. узнали всё, что касалось этой семьи, и только тогда, посоветовавшись между собой, дали ребёнку имя Улмас (Ўлмас – Бессмертный), подходящее и девочкам, и мальчикам. Через некоторое время в этой семье родилась

девочка. Родители, поспешив, дали имя девочке сами, но девочка стала часто болеть, ей становилось хуже и хуже. Родители опять обратились к старейшинам деревни, чтобы они дали другое имя девочке. После долгих споров они дали имя девочке Турсуной (Стойкая). Только после этого ребёнку стало легче, симптомы болезни начали исчезать. Она выросла здоровой. Это не сказание, а быль. Жизнь доказанная правда. Везде, в деревнях, в махаллях, гузарах, районах, можно встретить такие случаи [Рахим, 2009].

Если проанализировать имена Улмас и Турсуной, то первое состоит из двух слогов, двух гласных и трёх согласных, второе – из трёх слогов, трёх гласных и пяти согласных. Мы видим, что в этих двух именах нет ничего волшебного, что могло бы броситься в глаза, но в этих именах скрыта простая, доказанная временем истина, что эти два ребёнка остались живы и их не постигла участь умерших детей этой семьи.

Имена являются достоянием, языковым богатством, созданным национальной психологией каждого народа. Поэтому имена являются продуктом лингвистических и экстралингвистических факторов [Эназаров, 2021]. Имена образовывались под влиянием лингвистических факторов (слов, окончаний), экстралингвистических факторов, а значит, внеязыковых факторов, т. е. национальные, духовные обычаи, положительные и отрицательные подражания вносят какой-либо вклад в именование. Исходя из этих факторов каждый носитель имени должен почитать и уважать данное родителями имя. А почитание заключается в правильном определении значения, произношении, грамотном написании и научном обосновании имени.

В именах, используемых в прошлом, можно увидеть этнопсихологическую идентичность, национальную историю, судьбу, мечты и надежды. В прошлом, если мальчик рождался в доме отца женщины, то называли Бобокул, Бобомурод, Бобоназар, Отамурод, Тогаймурод. Бобо значит дедушка. Ота – это отец. Бобокул – почитатель или преданный дедушке, Бобомурод – желанный для деда, Бобоназар – дедушкины глаза, Отамурод – желанный для отца, Тогаймурод – желанный. Так, мы рассмотрели лексическое значение имён и происхождение, а по образованию они состоят из двух слов: Бобо + кул, где бобо – дедушка, кул – раб, преданный и т. д.

Было принято давать имя ребёнку перед тем, как положить его в бешик (каз. бесік; кирг. бешик; узб. beshik) – разновидность колыбели, распространённая в Центральной Азии.

Такое наречение мы наблюдаем и у славянских народов. Например, русское женское имя Анна происходит от еврейского слова hanna («милосердие, благодарность») или узбекское имя Гавхар (Гавҳар) – узбекское женское имя персидско-таджикского происхождения, означает жемчуг, девушка бесценная как жемчуг, из благородных [Бегматов, 2007]. В старину люди считали, что жемчуг защищает младенца от бедствия. В образовании этих имён мы наблюдаем процесс метафоризации.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ибрагимова С. Генезис узбекских антропонимов. – Т.: // UZA. ILM-FAN, 2023. – С.132–135. – URL: https://uza.uz/ru/posts/genezis-uzbekskix-antroponimov_462295
2. Ибрагимова С.С. Генезис, семантика и когнитивные особенности русских и узбекских псевдонимов. Дис. ... докт. филос. по филол. наукам: 10.00.06. –Т.: УзГБ, 2023. –

140с.

3. Рахим З. Исм қўйиш одоблари. – Т., 2009. – Б.12.

4. Эназаров Т. Ном қўйиш- ҳам санъат, ҳам илм // Тил ва адабиёт таълими. – Т., 2021. – № 12. – Б.2.

5. Бегматов Э.А.Ўзбек исмлари маъноси: изоҳли луғат. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашр., 2007. – 608 б.